

**Техніко-тактична майстерність гравців студентської команди першої ліги
«Універбаскет»**

^{1,2} Чуча Н. І., ²Олійник В. О.

Харківська державна академія фізичної культури, Україна

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна

Анотація. Мета: Визначити рівень техніко-тактичної майстерності гравців студентської команди першої ліги «Універбаскет» у першому колі чемпіонату України сезону 2017-18 рр..

Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури; педагогічні спостереження; контент – аналіз статистичних протоколів ФБУ; методи математичної статистики.

Результати: отримано дані про показники рівню техніко-тактичної майстерності гравців студентської команди першої ліги «Універбаскет» у першому колі чемпіонату України.

Висновки: Виявлено наступний рівень показників індексу техніко-тактичної майстерності: у гравців - нападників – «високий» - 2, у центрових гравців – «вище середнього» - 1 та «середній» - 2, у захисників – «вище середнього» - 1 та «нижче середнього»- 3.

Ключові слова: рівень техніко-тактичної майстерності, студентський баскетбол, перша ліга.

Вступ. Вдалих виступ на важливих змаганнях складається зі злагоджених тактичних дій команди у нападі та захисті, з індивідуальних результативних дій кожного гравця команди, що приймав участь у грі, з прагнення виграти та використання для цього усіх зусиль гравців, на які вони спроможні. Багато показників результативних ігрових дій впливають на це. Влучність кидків з гри з різних дистанцій, штрафних кидків, кількість відскоків, що підібрані на своєму та чужому щиті, вдалі захисні дії (перехоплення, блокшоти) та мінімальна кількість втрат м'яча у нападі. Вплинути може і кількість порушень правил у захисті (фоли) та інші дії, які не можливо підрахувати, які впливають на вдале створення умов для атаки кільця суперника або допомагають у захисних діях під своїм кошиком.

Малюнок ігрових дій у нападі будь – якої команди залежить від того, якими гравцями за ігровими амплуа укомплектований склад команди. Згідно зі складом та системою гри своїх наступних

суперників тренер може варіювати і своїм складом гравців. Обираючи швидку або повільну систему нападу, тренер випускає на майданчик тих гравців, які виконують його настанови та якнайкраще реалізують свої дії під час гри. У разі потреби у кожного з гравців різних амплуа є декілька дублерів, які вийдуть на заміну тим гравцям, погана гра яких не задовільна та не ефективна.

Ефективність техніко-тактичних дій на змаганнях останнім часом вивчали у кваліфікованих баскетболістів (Вознюк, 2016; Кириченко, Дорошенко, & Горбуля, 2004; Помещикова, Пащенко, Чуча, & Стрельникова, 2015; Сушко, & Дорошенко, 2015; Шалетрі, & Чуча, 2016; Шутова, & Абрасьов, 2016), кваліфікованих волейболістів (Зінченко, & Паєвський, 2017; Силка, & Паєвський, 2017). Деякі з авторів публікацій висвітлюють і майстерність юних представників ігрових видів спорту (Мужичук, & Шевченко, 2017; Помещикова, Єфімов, & Суліма, 2014). Відсутні дані про рівень техніко-тактичної майстерності гравців- студентів 1 та 2 розрядів, які змагаються у першій лізі та студентській баскетбольній лізі України,

вивчалась лише результативність кидків (Чуча, Олейник, & Баранец, 2017). Тому вважаємо актуальним це питання.

Мета дослідження: Мета: визначити рівень техніко-тактичної майстерності гравців студентської команди першої ліги «Універбаскет» у першому колі чемпіонату України сезону 2017-18 рр.

Матеріал і методи дослідження. У дослідженні приймали участь гравці студентської команди першої ліги «Універбаскет» у віці від 18 до 30 років у кількості 14 чоловік. Кваліфікація – 1 та 2 дорослий розряд. 7 гравців – захисників, 4 гравця – нападника та 3 гравця – центрових за ігровими амплуа.

Для вирішення завдань, які поставлені у нашому дослідженні, ми використали наступні методи: аналіз науково-методичної літератури; педагогічні спостереження; контент – аналіз статистичних протоколів ФБУ; методи математичної статистики.

Спостерігаючи хід ігор, ми фіксували у протоколах техніко-тактичні дії гравців студентської команди «Універбаскет». До показників, які ми фіксували, входили: ігровий час, проведений на майданчику гравцем, різноманітні способи кидків у кошик з гри, штрафні кидки, результативні передачі,

перехоплення, втрати, блокшоти, підбирання м'яча, що відскочив після хибного кидка у захисті та нападі, фоли гравця та фоли на гравці, кількість набраних гравцем очок та загальна кількість очок команди за гру.

Використовуючи ці дані, ми вираховували: індекс техніко-тактичної майстерності гравців (ІТТМ) у кожній з досліджених ігор за формулою, яку надають автори наукового видання (Мітова, & Сушко, 2015).

$$ITTM = 33,33 \times (Og/Ok + Zg/Zk + t/T) + 1,4ST + 1,3RB + 1,2BS + AS + 0,5F S - F - 1,2TTS,$$

де ІТТМ – індекс техніко-тактичної майстерності у баскетболі, ум.од.;

Запропонований спосіб дозволяє достатньо точно оцінювати рівень техніко-тактичної майстерності гравця у баскетболі, його особистий результат у конкретному матчі відповідно його ігровому амплуа, дозволяє прогнозувати рівень його майстерності у подальших іграх. Оцінка ІТТМ в ум. од. проводилась за допомогою математичних розрахунків за формулою. Визначення, оцінка і порівняння ефективності техніко-тактичних дій гравців «Універбаскета» проводилась згідно з даними шкали таблиці 1.

Таблиця 1.

Оцінка техніко-тактичних дій баскетболістів залежно від показника індексу техніко-тактичної майстерності та ігрового амплуа

Рівні техніко-тактичної майстерності	Значення індексу техніко-тактичної майстерності	
	захисники і розігрувачі, ум.од.	нападники та центрові гравці, ум.од.
Низький	<25,0	<30,0
Нижче середнього	25,01 - 35,0	30,01 -40,0
Середній	35,01 - 45,0	40,01 -50,0
Вище середнього	45,01 - 55,0	50,01 -60,0
Високий	> 55,0	> 60,0

Усього ми провели дослідження 12 ігор серед чоловічих команд першої ліги чемпіонату України сезону 2017 - 18 років з реєстрацією потрібних нам даних.

Дослідження проведено з дотриманням основних біоетичних

положень Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (від 04.04.1997г.), Гельсінкської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964-2008

рр.), а також наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р

Результати дослідження та їх обговорення. У таблиці 2 можна бачити як коливались у ігрових умовах показники ІТТМ та рівень ТТМ гравців команди, які грають на позиції центрового у команді першої ліги «Універбаскет». Один з них приймав участь лише у п'яти іграх, інші пропускав, отримавши травму.

Найкращий середній показник за 12 ігор показав центровий гравець Мозуль К.

– $59,4 \pm 13,47$ ум. од., що відповідає рівню «вище середнього». Його індивідуальні показники коливались від 38 до 85,3 ум. од. Рівень ТТМ – від «нижче середнього» до «високого».

Середній показник Завгороднього Д. склав $47,26 \pm 15,13$ ум. од., що відповідає «середньому» рівню. Його індивідуальні показники коливались від 4,36 до 63,12 ум. од. Рівень ТТМ – від «низького» до «високого».

Таблиця 2.

Динаміка показників ІТТМ гравців – центрових команди «Універбаскет» у 1 колі змагань

№ гри	Прізвище гравця					
	Мозуль К.		Покоłodний М.		Завгородній Д.	
	Індекс ТТМ (ум.од)	Рівень ТТМ	Індекс ТТМ (ум.од)	Рівень ТТМ	Індекс ТТМ (ум.од)	Рівень ТТМ
1	57,06	Вище середнього	-	-	53,16	Вище середнього
2	66,29	Високий	-	-	49,56	Середній
3	45,42	Середній	25,56	Низький	44,66	Середній
4	59,36	Вище середнього	62	Високий	45,5	Середній
5	65,32	Високий	31,33	Нижче середнього	63,12	Високий
6	39,1	Нижче середнього	-	-	61,2	Високий
7	64,76	Високий	-	-	43,82	Середній
8	61,22	Високий	-	-	55,16	Вище середнього
9	60,16	Високий	-	-	56,96	Вище середнього
10	85,3	Високий	-	-	4,36	Низький
11	38	Нижче середнього	51,16	Вище середнього	45,62	Середній
12	71,16	Високий	43,9	Середній	44	Середній
$\bar{X} \pm \sigma$	$59,43 \pm 13,47$	Вище середнього	$42,8 \pm 14,73$	Середній	$47,26 \pm 15,13$	Середній

ІТТМ – індекс техніко-тактичної майстерності у баскетболі

Середній показник Покоłodного М. склав $42,8 \pm 14,73$ ум. од., що відповідає «середньому» рівню. Його індивідуальні показники коливались від 4,36 до 63,12 ум. од. Рівень ТТМ – від «низького» до «високого».

У таблиці 3. ми можемо бачити динаміку показників ІТТМ гравців-

нападників у 1 колі змагань, протягом 12 ігор.

Найкращий середній показник за 12 ігор показав гравець - нападник Мочалов М. – $67,24 \pm 12,44$ ум. од., що відповідає «високому» рівню. Його індивідуальні показники коливались від 40,56 до 83,26

ум. од. Рівень ТТМ – від «середнього» до «високого».

Середній показник Шутеева І. за 10 ігор склав $63,74 \pm 13,44$ ум. од., що відповідає «високому» рівню. Його індивідуальні показники коливались від

43,53 до 83,4 ум. од. Рівень ТТМ – від «середнього» до «високого».

У таблиці 4. ми можемо бачити динаміку показників ІТТМ гравців-захисників у 1 колі змагань, протягом 12 ігор.

Таблиця 3.

Динаміка показників ІТТМ гравців – нападників команди «Універбаскет» у 1 колі змагань

№ гри	Прізвище гравця			
	Мочалов М.		Шутеев І.	
	Індекс ТТМ (ум.од)	Рівень ТТМ	Індекс ТТМ (ум.од)	Рівень ТТМ
1	70,43	Високий	78,22	Високий
2	54,6	Вище середнього	69,7	Високий
3	75,66	Високий	71,76	Високий
4	76,96	Високий	43,53	Середній
5	66	Високий	55	Вище середнього
6	60,92	Високий	83,4	Високий
7	83,26	Високий	58,66	Вище середнього
8	70,26	Високий	52,56	Вище середнього
9	73,96	Високий	-	-
10	79,45	Високий	-	-
11	54,86	Вище середнього	50,22	Вище середнього
12	40,56	Середній	74,32	Високий
$\bar{X} \pm \sigma$	$67,24 \pm 12,44$	Високий	$63,74 \pm 13,44$	Високий

ІТТМ – індекс техніко-тактичної майстерності у баскетболі

Найкращий середній показник за 12 ігор показав гравець - захисник Козорізов К. – $48,74 \pm 12,47$ ум. од., що відповідає рівню «вище середнього». Його індивідуальні показники коливались від 21,3 до 64,86 ум. од. Рівень ТТМ – від «низького» до «високого».

Інші захисники показали значно гірший рівень – «нижче середнього».

Таким чином, серед гравців різних амплуа команди «Універбаскет» за їх ІТТМ ми отримали п'ятірку гравців, які найбільш стабільно пройшли дистанцію у 12 ігор. Це два центрових гравця, два нападника та один захисник.

На рис.1. ми можемо бачити, що гравці – нападники мали найвищі показники ІТТМ серед представників

різних амплуа студентської команди «Універбаскет» у першому колі змагань. Тобто вони мали значний вплив на результативну гру команди у нападі і докладали найбільше зусиль задля цього. Центрові гравці команди мали нижчі показники, але досить стабільні протягом цього періоду змагань, підтримуючи зусилля нападників команди. Найменший вклад у виконання результативних дій під час знаходження у грі внесли захисники команди.

Висновки: Виявлено рівень показників індексу техніко-тактичної майстерності гравців студентської команди першої ліги «Універбаскет»: у гравців - нападників – «високий» - 2, у центрових гравців – «вище середнього» - 1 та

«середній» - 2, у захисників – «вище середнього» - 1 та «нижче середнього»- 3.

Таблиця 4.

Динаміка показників ІТТМ гравців – захисників команди «Універбаскет» у 1 колі змагань

№ гри	Прізвище гравця							
	Козорізов К		Лотошніков І.		Оснач І.		Бондар О.	
	Індекс ТТМ (ум.од)	Рівень ТТМ						
1	49,82	Вище середн	28,5	Нижче середн	-	-	-	-
2	45,26	Вище середн	37,96	Середній	33,22	Нижче середн	-	-
3	48,32	Середній	-	-	-	-	39,4	Середній
4	21,3	Низький	-	-	-	-	34,12	Нижче середн
5	54,92	Вище середн	-	-	43,19	Середній	20,93	Низький
6	64,86	Високий	-	-	-	-	28,73	Нижче середн
7	53,46	Вище середн	-	-	9,66	Низький	14,33	Низький
8	34,82	Нижче середн	37,29	Середній	38,62	Середній	29,63	Нижче середн
9	55,4	Вище середн	-	-	43,4	Середній	57	Вище середн
10	55,4	Вище середн	-	-	28,36	Нижче середн	39,4	Середній
11	37,76	Середній	30,83	Нижче середн	30,76	Нижче середн	-	-
12	63,6	Високий	-	-	44,8	Середній	-	-
$\bar{X} \pm \sigma$	48,74±12,47	Вище середн	33,64±4,7	Нижче середн	34±11,62	Нижче середн	32,94±12,99	Нижче середн

ІТТМ – індекс техніко-тактичної майстерності у баскетболі

Рис. 1. Показники ІТТМ гравців студентської команди «Універбаскет» за ігровими ампула

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. У подальшому планується розширити спектр досліджень, пов'язаних із дослідженням ігрових показників студентських команд та їх гравців-лідерів.

Конфлікт інтересів. Автори відзначають, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Вознюк, Т. В. (2016). Динаміка ефективності дій кваліфікованих баскетболісток в іграх з різними суперниками. *Баскетбол: історія, сучасність, перспективи: матеріали I Всеукраїнської з міжнародною участю науковопрактичної інтернетконференції, Дніпро: ДДІФКіС, 124-128.*
- Дорошенко, Е. Ю., & Кириченко, Р. О. (2004). Аналіз техніко-тактичної діяльності баскетболісток вищої кваліфікації. *Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту, 1, 269 – 277.*
- Зінченко, Н. В., & Паєвський, В. В. (2017). Ефективність ігрових техніко-тактичних дій волейболісток високої кваліфікації. *Спортивні ігри, 4, 29–31.*
- Кириченко, Р. О., Дорошенко, Е. Ю., & Горбуля, В. Б. (2004). Аналіз показників змагальної діяльності збірної України з баскетболу в фінальних матчах чемпіонату Європи. *Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту, 7, 40 – 45.*
- Корягін, В. М. (2002). Ігрові показники баскетболістів. *Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту. 4, 7–12.*
- Мітова, О. О., & Сушко, Р. О. (2015). *Методи наукових досліджень у баскетболі.* Дніпропетровськ: Вид. «Інновація».
- Мужичук, В. І., & Шевченко, О. О. (2017). Зміна рівня ефективності техніко-тактичних дій в змагальній діяльності тенісистів 13-14 років. *Спортивні ігри, 3, 25–28.*
- Помещикова, І. П., Єфімов, О. А., & Суліма, А. Є. (2014). Ефективність індивідуальних тактичних дій баскетболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки. *Сборник статей X международной научной конференции, 7 февраля 2014 г., Т. 2. Белгород – Харьков – Красноярск; ХГАФК, 149– 154.*
- Помещикова, І. П., Кучеренко, А. С., & Евтушенко, І. М. (2013). Аналіз виступлення команди дівушек України на чемпіонаті Європи по баскетболу в 2012 году. *Физическое воспитание студентов, 1, 49–53.* doi: 10.6084/m9.figshare.156358
- Помещикова, І. П., Пащенко, Н. А., Чуча, Н. І., & Стрельникова, Е. Я. (2015). Исследование эффективности выступления мужской сборной команды Украины на чемпионате мира по баскетболу в 2014 году. *Слобожанський науково-спортивний вісник, 2, 161–165.* dx.doi.org/10.15391/sns.v.2015-2.031
- Силка, М. К., & Паєвський, В. В. (2017). Ефективність техніко-тактичних дій кваліфікованих волейболістів у змаганнях. *Спортивні ігри, 3, 58–60.*
- Сушко, Р. О., & Дорошенко, Е. Ю. (2015). Аналіз ефективності змагальної діяльності висококваліфікованих баскетболістів на етапі підготовки до вищих досягнень. *Фізична культура, спорт та здоров'я: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції. [Електронний ресурс], Харків : ХДАФК, 99–100.*
- Чуча, Н. І., Олейник, В. А., & Баранец, П. А. (2017). Аналіз результативності бросков студентської баскетбольної команди ХНУ в змаганнях студентської баскетбольної ліги України. *Спортивні ігри, 2, 75–78.*
- Шалетрі, О. М., & Чуча, Н. І. (2016). Ефективність позиційного нападу чоловічої команди України на чемпіонаті Європи 2015 з баскетболу. *Баскетбол: історія, сучасність, перспективи: матеріали I Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної інтернет-конференції, Дніпро: ДДІФКіС, 183–186.*

Шутова, С. Є., & Абрасьов, О. С. (2016). Показники ігрової діяльності у нападі кваліфікованих баскетболістів. *Баскетбол: історія, сучасність, перспективи: матеріали I Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної інтернет-конференції, Дніпро: ДДІФКіС, 113–116.*

Стаття поступила в редакцію: 11.05.2018 р.

Опублікована: 1.06.2018 р.

Аннотация. Чуча Н.И., Олейник В.А. *Технико-тактическое мастерство игроков студенческой баскетбольной команды первой лиги «Универбаскет».*

Цель: определить уровень технико-тактического мастерства игроков студенческой команды первой лиги «Универбаскет» в первом круге чемпионата Украины сезона 2017-18 гг.. **Материал и методы:** анализ научно-методической литературы; педагогические наблюдения; контент – анализ статистических протоколов ФБУ; методы математической статистики. **Результаты:** получены данные о показателях уровня технико-тактического мастерства игроков студенческой команды первой лиги «Универбаскет» в первом круге чемпионата Украины. **Выводы:** Установлено следующий уровень показателей индекса технико-тактического мастерства: у игроков – нападающих - «высокий» - 2, у центровых игроков – «выше среднего» - 1 и «средний» - 2, у защитников – «выше среднего» - 1 и «ниже среднего» - 3.

Ключевые слова: уровень технико-тактического мастерства, студенческий баскетбол, первая лига.

Abstract. Chucha N. I., Oliynyk V. O. *Technical and tactical skill of players of the student's basketball team of the first league "Univerbasket".* The successful performance at important competitions consists of the coordinated tactical actions of the team in attack and defense, of individual productive actions of each player of the team who participated in the game, of aspiration to win and use of all efforts of players for this purpose on what they are able. Many indicators of productive play acting influence it.

Watching the course of games, we fixed technical and tactical actions of players of the student's team "Univerbasket" in protocols. To indicators what we fixed, entered: playing time, which was spent by the player on the playground, various methods of shots from the game, free throws, assists, turnovers, losses, blocked shot, rebounds which bounded after a wrong throw in defense and attack, fouls of the player and fouls on the player, quantity of the scored points by the player and total quantity of points of the team for the game.

Purpose: to determine the level of technical and tactical skill of players of the student's team of the first league "Univerbasket" in the first round of the championship of Ukraine of season 2017-18. **Material and methods:** analysis of scientific and methodical literature; pedagogical observations; content – analysis of FBU statistical protocols; methods of mathematical statistics. **Results:** data on indicators of the level of technical and tactical skill of players of the student's team of the first league "Univerbasket" in the first round of the championship of Ukraine are obtained. **Conclusions:** the following level of indicators of the index of technical and tactical skill is established: at players – forwards - "high" - 2, at center players – "above the average" - 1 and "average" - 2, at guards – "above the average" - 1 and "below the average" - 3.

Keywords: level of technical and tactical skill, student's basketball, first league.

References

Voznjuk, T. V. (2016). Dynamika efektyvnosti dij kvalifikovanyh basketbolistok v igrah z riznymy supernyamy [Dynamics of the effectiveness of qualified basketball players in games with different rivals]. *Basketbol: istorija, suchasnist', perspektyvy: materialy I Vseukrai'ns'koi' z mizhnarodnoju uchastju naukovopraktychnoi' internetkonferencii', Dnipro: DDIFKiS, 124-128.*

- Doroshenko, E. Ju., & Kyrychenko, R. O. (2004). Analiz tehniko-taktychnoi' dijal'nosti basketbolistok vyshhoi' kvalifikacii' [Analysis of technical and tactical activity of basketball players of the highest qualification]. *Pedagogika, psihologija ta medyko-biologichni problemy fizychnogo vyhovannja ta sportu*, 1, 269 – 277.
- Zinchenko, N. V., & Pajevs'kyj, V. V. (2017). Efektyvnist' igrovych tehniko-taktychnyh dij volejbolistok vysokoi' kvalifikacii' [Efficiency of gaming technical and tactical actions of volleyball players of high qualification]. *Sportyvni igry*, 4, 29–31.
- Kyrychenko, R. O., Doroshenko, E. Ju., & Gorbulja, V. B. (2004). Analiz pokaznykiv zmagal'noi' dijal'nosti zbirnoi' Ukraïny z basketbolu v final'nyh matchah chempionatu Jevropy [Analysis of the performance indicators of the Ukrainian national basketball team in the final matches of the European Championship]. *Pedagogika, psihologija ta medyko-biologichni problemy fizychnogo vyhovannja ta sportu*, 7, 40 – 45.
- Korjagin, V. M. (2002). Igrovi pokaznyky basketbolistiv [Basketball players' performance]. *Pedagogika, psihologija ta medyko–biologichni problemy fiz. vyhovannja i sportu*. 4, 7–12.
- Mitova, O. O., & Sushko, R. O. (2015). *Metody naukovyh doslidzen' u basketboli [Methods of research in basketball]*. Dnipropetrovs'k: Vyd. «Innovacyja».
- Muzhychuk, V. I., & Shevchenko, O. O. (2017). Zmina rivnja efektyvnosti tehniko-taktychnyh dij v zmagal'nij dijal'nosti tenisystiv 13-14 rokiv [Changing the level of effectiveness of technical and tactical actions in the competitive activity of tennis players 13-14 years]. *Sportyvni igry*, 3, 25–28.
- Pomeshhykova, I. P., Jefimov, O. A., & Sulima, A. Je. (2014). Efektyvnist' indyvidual'nyh taktychnyh dij basketbolistiv na etapi specializovanoi' bazovoi' pidgotovky [The effectiveness of individual tactical actions of basketball players at the stage of specialized basic training]. *Sbornyk statej H mezhdunarodnoj nauchnoj konferencyy, 7 fevralja 2014 g., T. 2. Belgorod – Har'kov – Krasnojarsk; HGAFK*, 149– 154.
- Pomeshhykova, Y. P., Kucherenko, A. S., & Evtushenko, Y. M. (2013). Analiz vystuplenija komandy devushek Ukrainy na chempionate Evropy po basketbolu v 2012 godu [Analysis of the performance of the team of Ukrainian women at the European Basketball Championship in 2012]. *Fyzycheskoe vospytanye studentov*, 1, 49–53. doi: 10.6084/m9.figshare.156358
- Pomeshhikova, I. P., Pashhenko, N. A., Chucha, N. I., & Strel'nikova, E. Ja. (2015). Issledovanie jeffektivnosti vystuplenija muzhskoj sbornoj komandy Ukrainy na chempionate mira po basketbolu v 2014 godu [Study of the effectiveness of the performance of the men's national team of Ukraine at the World Basketball Championship in 2014]. *Slobozhans'kij naukovosportyvnyj visnik*, 2, 161–165. dx.doi.org/10.15391/snsv.2015-2.031
- Sylka, M. K., & Pajevs'kyj, V. V. (2017). Efektyvnist' tehniko-taktychnyh dij kvalifikovanyh volejbolistiv u zmagannjah [Efficiency of technical and tactical actions of qualified volleyball players in competitions]. *Sportyvni igry*, 3, 58–60.
- Sushko, R. O., & Doroshenko, E. Ju. (2015). Analiz efektyvnosti zmagal'noi' dijal'nosti vysokokvalifikovanyh basketbolistiv na etapi pidgotovky do vyshhyh dosjagnen' [Analysis of the effectiveness of competitive activities of highly skilled basketball players at the stage of preparation for the highest achievements]. *Fizychna kul'tura, sport ta zdorov'ja: materialy XV Mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii' [Elektronnyj resurs]*, Harkiv : HDAFK, 99–100.
- Chucha, N. I., Olejnik, V. A., & Baranec, P. A. (2017). Analiz rezul'tativnosti broskov studencheskoj basketbol'noj komandy HNU v sorevnovanijah studencheskoj basketbol'noj ligi Ukrainy [An analysis of the results of the student basketball team's cast of the KhNU in the competitions of the student basketball league of Ukraine]. *Sportivnye igry*, 2, 75–78.
- Shaletri, O. M., & Chucha, N. I. (2016). Efektyvnist' pozycijnogo napadu cholovichoï komandy Ukraïny na chempionati Jevropy 2015 z basketbolu [Effectiveness of the positional attack of the Ukrainian men's team at the European Basketball Championship 2015]. *Basketbol:*

istorija, suchasnist', perspektyvy: materialy I Vseukrai'ns'koi' z mizhnarodnoju uchastju naukovo-praktychnoi' internet-konferencii', Dnipro: DDIFKiS, 183–186.

Shutova, S. Je., & Abras'ov, O. S. (2016). Pokaznyky igrovoi' dijal'nosti u napadi kvalifikovanyh basketbolistiv [Indicators of gaming activity in the attack of skilled basketball players]. *Basketbol: istorija, suchasnist', perspektyvy: materialy I Vseukrai'ns'koi' z mizhnarodnoju uchastju naukovo-praktychnoi' internet-konferencii', Dnipro: DDIFKiS, 113–116.*

Відомості про авторів

Чуча Наталія Іванівна: Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська 99, Харків, 61058, Україна.

Чуча Наталья Ивановна: Харьковская государственная академия физической культуры :ул. Клочковская 99, г. Харьков, 61058, Украина.

Nataliya Chucha: Kharkiv State Academy of Physical Culture:Klochkivska str. 99, Kharkiv, 61058, Ukraine.

E-mail: natali.chucha@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0002-2564-4860>

Олійник Володимир Олексійович: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна: майдан Свободи, 4, Харків, 61000, Україна.

Олейник Владимир Алексеевич: Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина: площадь Свободы 4, Харьков, 61000, Украина.

Vladimir Oliynyk: V. N. Karazin Kharkiv National University: Freedom Square 4, Kharkov, 61000, Ukraine.

E-mail: vladimir.oliynyk_2018@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0002-1306-5159>